

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY TADQIQOT
FAOLIYATINI TASHKIL ETISH BO'LIMI

2023-yil 2-son

IQTIDORLI TALABALAR
ILMIY AXBOROTNOMASI

2

Namangan - 2023

Namangan davlat universiteti Iqtidorli talabalar ilmiy axborotnomasi. Namangan, NamDU, 2023. – 656 bet. www.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori, Pedagogika fanlari doktori, professor S.T.Turg‘unov.

Mas’ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, texnika fanlari nomzodi, dotsent Sh.N.Ataxanov.

Mas’ul muharrir o‘rinbosari: Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi boshlig‘i M.O.Habibullayev.

TAHRIR HAY’ATI:

Fizika-matematika fanlari – f-m.f.d., dots. B.Samatov; f-m.f.d. R.Xakimov, f.m.f.n., dots.D.Boytillayev.

Kimyo fanlari – k.f.d., prof. Sh.Abdullayev; PhD. D.Xolmatov.

Biologiya fanlari – b.f.d. A.Batashov; b.f.d. G‘.Abdullayev.

Texnika fanlari – t.f.d., prof. S.Yunusov; t.f.n., dots. T.Saypiyev.

Qishloq xo‘jaligi fanlari – g.f.d., dots. B.A.Kamalov; q-x.f.n., dots. A.Qozaqov.

Tarix fanlari – t.f.d., prof. A.Rasulov; s.f.d., v.b.prof. N.Dexkanov, t.f.n., dots. Z.Madrahimov, t.f.n., dots. Z.Xaydarov, PhD. M.Mahmudov.

Iqtisodiyot fanlari – i.f.d. dots. N.Sotivoldiyev; i.f.n., dots. K.Sirojiddinov.

Falsafa fanlari – PhD., dots. R.Zamilova; f.f.n. O.Mamatov.

Filologiya fanlari – f.f.d., prof. N.Uluqov, f.f.d., dots. H.Usmanova, PhD. Z.Botirova.

Geografiya fanlari – g.f.d., dots. B.A.Kamalov, g.f.n., dots. E.A.Soliyev.

Pedagogika fanlari – p.f.d. dots. O‘.Asqarova; p.f.n., dos M.Nishonov.

Tibbiyot fanlari – b.f.d. G‘.Abdullayev; tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari – p.f.d., prof. Z.Nishanova; p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrirlar: Fazliddin Mamasidiqov, Yahyobek Tursunboyev

Tahririyat manzili: Namangan shahar Boburshoh ko‘chasi, 161-uy

Tel.: (69) 227-01-44, 227-06-12. **Faks:** (0369)227-07-61.

E-mail: iqtidorli@namdu.uz. **Telegram:** [@NamDU_iqtidor](https://t.me/NamDU_iqtidor)

Iqtidorli talabalar ilmiy axborotnomasi jurnali NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining navbatdan tashqari 2023-yil 10-maydagi kengaytirilgan 5-sonli yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma №5). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligi uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

STEAM TEXNOLOGIYALARINING TABIIY FANLARNI O'QITISHDA O'RNI

Sharofiddinova Zakoatxon Shuxratjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo'yicha) mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Annotasiya: Ushbu maqola tabiiy fanlarni o'qitishda bo'yicha STEAM -ta'lim texnologiyasi tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika orasidagi integratsiyani ta'minlovchi asosiy vosita ekanligi va STEAM yondashuvning afzalliklari asoslab berilgan

Kalit so'zlar: STEAM, STEM fikrlash, yomg'ir, sun'iy yomg'ir, oy fazalari

Bugungi kun o'qituvchisiga barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifa yuklangan bo'lib, ta'lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni belgilab olish, zamon bilan hamnafas bo'lib, ta'limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etgan holda o'quvchilarda o'z faniga qiziqish uyg'otishlari, hurmat-ehtirom tuyg'ularini shakllantirib borishlari talab etiladi.

Ta'limda ijobiy natijalarga erishish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilim asoslarini puxta o'rgatish, ularda dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini kengaytirish, ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish bilan belgilanadi. Bu borada ta'lim-tarbiya jarayoniga ko'plab o'zgartirishlar kiritilmoqda, yangicha yondoshuvlar tadbiiq etilmoqda. Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda boshlab bolalarni o'qitishning qulay sharoitlaridan foydalanib, fanlararo bog'lanishni to'la darajada amalga oshirish mumkin.

Bu borada Respublikamiz ta'lim tizimiga Tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha tadbiiqiy ishlar amalga oshirildi. Bu yangiliklar asosida bugungi kun oqituvchisining asosiy maqsadi har bir o'quvchi uchun muvaffaqiyat holatini yaratish. Shuni

ta'kidlash kerakki, muvaffaqiyat holati -bu muvaffaqiyatni ta'minlaydigan shartlarning yig'indisi, bunday vaziyatning natijasi: yutuq quvonchini boshdan kechirish, ularning imkoniyatlari va qobiliyatlari, o'zlariga va mavjud kuchli tomonlariga ishonish. Sinfda qulay psixologik muhitni yaratish va saqlash o'quvchining muvaffaqiyat holatini tajribasi o'rganish uchun motivatsiyani oshiradi, o'quv ishining yuqori ko'rsatkichlarini rag'batlantiradi, shaxsiy xususiyatlarni tuzatish istagini ta'minlaydi (tashvish, noaniqlik, o'z-o'zini hurmat qilish), ijodkorlikni, tashabbusni rivojlantirishdan iboratdir [2]. Tabiiy fanlar orqali o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda STEAM yondashuv ta'lim tizimida asosiy o'rinni egalladi.

STEAM ta'limini joriy etishning me'yoriy –huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son farmoniga ko'ra, innovatsion ta'lim jarayoniga o'tish, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olish, AKT va ta'lim berishning yangi metodlarini joriy etish, dars jarayonini STEAM ta'lim texnologiyasi talablari asosida tashkil etish, STEAM (tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, dizayn va matematika) fanlarini o'qitish bo'yicha o'quv kurslaridano'tgan pedagoglar 2023-yilda 10%, 2030-yilga kelib 50%ga yetishi, yangi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shakllantirish kabi vazifalar belgilangan [1].

STEM fikrlash bolalikdan boshlanadi. Bola yurishni bilmagan paytida ham jarayonlarning bog'liqligi, ketma-ketligi va ehtimollikni tushuna oladi. Ushbu xususiyatlar har tomonlama rag'batlantirilishi lozim. Sifatli kitob bolani STEM tizimiga olib kirishda kuchli tramplin bo'la oladi. Bu yerda muhim jihat STEM tamoyillariga asoslangan kitobni ensiklopediya kitoblari bilan adashtirmaslik lozim. Ana shu tamoyillarga asoslangan darslik bugungi kunda yaratildi [4]. Biz, alohida fanlar bo'yicha mutaxassis sifatida emas: Biologiya, kimyo, geografiya fanlari

tizimida yaratilgan fanlar, bilimlar integrasiyalari asosida shakllangan dasturlar ularning mazmun mohiyati haqida aytib o'tishni joiz deb bildik.

Umumiy vazifamiz bo'lgan o'quvchilarni hayotga tayyorlash, XXI asr ko'nikmalariga ega, tashabbuskorlik, liderlik qobiliyatlarini namoyon etadigan, kreativ, tanqidiy fikrlash orqali o'z g'oyalarini ilgari suradigan, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydigan shaxsni shakllantirish ustida ishlar ekanmiz albatta STEAM yondashuv zarurati paydo bo'ldi va buni davr taqozo qildi.

Ta'lim tizimida XXI asr ko'nikmalari paydo bo'ldi. Bular: Fundamental bilimlar: O'quvchilar egallagan ko'nikmalarini kundalik turmushda, hayotiy vaziyatlarda qay tarzda qo'llaydilar. Murakkab masalalarni hal qila olish ko'nikmalari: tanqidiy fikrlash, kreativlik muloqot, hamkorlik. Shaxsiy fazilatlar: qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, maqsad sari intilish, moslashuvchanlik liderlik, xabardorlik [3]. Masalan: geografiya darslarida yomg'ir hosil bo'lish jarayonini yozma, o'g'zaki tushuntirish bilan ta'lim jarayoni amalga oshirilgan bo'lsa, STEAM yondashuvda bu jarayon sun'iy yomg'ir hosil qilish tajribasini o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Bu jarayon o'quvchini kichik tadqiqotlar olib boorish hamda tabiat hodisalarini amaliy jarayonda hosil bo'lishini kuzatish imkonini beradi. Oy holatini kuzatish orqali unu fazalarini o'rgatish tajribasi dastlabki darasliklarda faqat rasm holatida berilgan bo'lib. Ba'zi holatlarda o'quvchi bu rasm mohiyatini tushunib etolmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu amaliy jarayonda o'quvchi o'zi yasayotgan didaktik materialning mohiyatini tushunish orqali amalga oshirishini ko'rishimiz mumkin.

Bujarayon o'z navbatida ta'lim tizimida tub burilish zarur ekanligini anglatadi. Ta'lim jarayonida STEAM yondashuv asosida o'tilgan darslar natijasida:

-o'quvchilar amaliy tadqiqotlar o'rganadilar;-bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llashga o'rganadilar;

- mustaqil mehnat qilish qobiliyati shakllanadi;
- hamkorlikda ishlash, do'stona munosabat shakllanadi;
- dalillarni o'rganish, chuqur bilim egallashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son farmoni.
2. K. Suyarov va boshqalar. 3-sinf. Tabiiy fanlar o'qituvchi kitobi. 2022.
3. Suyarov K.T va boshqalar. Tabiiy fanlar. 6-sinf uchun darslik. -Toshkent. Respublika ta'lim markazi, 2021. –136b.
4. <http://arm.sies.uz/?p=4228>

- 75 **Steam texnologiyalarining tabiiy fanlarni o'qitishda o'rni**
Sharofiddinova Zakoatxon Shuxratjon qizi..... 510

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI

17.00.00

ИСКУССТВО НАУКИ

THE ART OF SCIENCES

- 76 **An'anaviy xonandalik uslubiyoti**
Ibrohimov Azizbek Islomjon o'g'li..... 513
- 77 **Balet tarixi**
Ibrohimov Azizbek Islomjon o'g'li..... 518
- 78 **Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasida musiqaning o'rni**
M. Jo'raboyeva..... 522
- 79 **Tasviriy san'at tarixida qadimgi davr rasmlarini o'rni va tasviriy san'atini kelib chiqishini o'rganish**
Rahimova Madina Yashnar qizi..... 526
- 80 **Boshlang'ich sinflarda kuylash malakalarini shakllantirish**
Mirdjamalov Olimjon Mirmuxitdinovich..... 535
- 81 **Madaniyat – jamiyatimizning ajralmas bo'lagidir**
Sultonova Sevara Farhod qizi..... 540
- 82 **Yangilanayotgan o'zbekistondagi muzeylar taraqqiyoti**
Musayeva Dilshoda Abdurahim qizi..... 545
- 83 **Talabalarga tasviriy san'at darslarida grafik materiallarda ishlashga o'rgatish (Guash bo'yog'i misolida)**
Hasanboyeva Ozoda Haydarali qizi..... 552
- 84 **Teatr san'atining paydo bo'lishi**
Ibrohimov Azizbek Ismonjon o'g'li, Mahkamjonov Samandar Qodir o'g'li..... 561
- 85 **Oliy o'quv yurtlarining tasviriy san'at fani darslarida natyurmort ishlashning soddalashtirilgan usullari va bosqichlari**
Hasanboyeva Ozoda Haydarali qizi..... 567
- 86 **A woman in modern and National Fine Arts in Uzbekistan and analysis**